

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda reflektiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING INTELLEKTUAL KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING MAZMUNI

Abduraxmonova Noila Nasim qizi

Guliston davlat universiteti, Ta'lim va tarbiya nazariyasi
va metodikasi kafedrasida tayanch doktranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasining asosiy mazmuni ochib berilgan. Jahon tajribasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan o'yinli didaktik texnologiyalar ta'lim jarayoniga keng tatbiq etilmoqda. Shu jihatdan biz o'z ilmiy ishimizda ham o'yinli texnologiyalar materiallaridan maqsadli foydalandik. Shuningdek, maqolada o'zbek va xorijiy olimlarning mazkur mavzu yuzasidan olib borgan izlanishlari natijalari ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, metodika, intellekt, manba, qobiliyat, fan, maqsad, rivojlanish, o'yin, texnologiya, model.

Abstract: This article reveals the main content of the methodology for improving the methodical preparation of future primary school teachers for the intellectual development of students. Worldwide, game-based didactic technologies aimed at enhancing the methodical preparation of future primary school teachers for the intellectual development of students are being actively integrated into the educational process. In this regard, we purposefully utilized materials from game-based technologies in our scientific research. The article also presents the results of studies conducted by Uzbek and foreign scholars on this topic.

Key words: teacher, methodology, intelligence, resource, ability, science, goal, development, game, technology, model.

Аннотация: В данной статье раскрывается основное содержание методики совершенствования методической подготовки будущих учителей начальных классов к интеллектуальному развитию учащихся. В мировой практике в учебный процесс широко внедряются игровые дидактические технологии, направленные на совершенствование методической подготовки будущих учителей начальных классов к интеллектуальному развитию учащихся. В связи с этим в нашей научной работе мы также целенаправленно использовали материалы игровых технологий. Кроме того, в статье приведены результаты исследований, проведенных узбекскими и зарубежными учеными по данной теме.

Ключевые слова: учитель, методика, интеллект, ресурс, способность, наука, цель, развитие, игра, технология, модель.

KIRISH

Jahonda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishning o'yinli didaktik texnologiyalari ta'lim jarayoniga tatbiq etilmoqda. Xalqaro tashkilotlar va rivojlangan davlatlar tomonidan qabul qilingan 2030-yilgacha ta'lim konsepsiyasida "Ta'lim – taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlarga yetkazuvchi muhim faoliyat" sifatida e'tirof qilingan [1, 5-b.].

Jahon ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish, ta'lim jarayonini modellashtirish, loyihalashtirish, kasbiy sifatlar va kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda. Bo'lajak bosh-

lang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayyorgarligini xalqaro malaka talablari asosida olib borish, ta'lim sifatini oshirish, tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish darajasi diagnostikasini o'tkazish, modulli ta'limni yo'lga qo'yish, ijtimoiy kommunikativlikni faollashtirish, boshlang'ich sinf o'qituvchisining professionalligini aniqlash bo'yicha ilmiy-tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son¹ "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida", 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5847-son², 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-6097-son³ farmonlari, 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son⁴ "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori, 2017-yil 30-iyundagi PF-6017-son⁵ "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu ishimiz muayyan darajada xizmat qiladi.

Respublikamizda so'nggi yillarda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish, boshlang'ich sinflarda ta'lim jarayonini axborot texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda tashkil etish, kompetent mutaxassis va kasbiy kompetensiyani rivojlantirib, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning huquqiy-me'yoriy asoslari yaratilmoqda. Hozircha metodik adabiyotlarda har bir mavzuga oid topshiriqlarni tanlashning ilmiy asoslangan umumiy kriteriyalari, ularning miqdoriy va sifat jihatlarini shakllantirilmagan, shuningdek, mantiqiy taqsimlanish ketma-ketligi ham to'liq ilmiy va metodik jihatdan ishlab chiqilmagan. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisi ayrim mavzular yoki boblarga oid topshiriqlarni tanlash ishiga alohida e'tibor qaratishi zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirish masalalari B.S. Abdullaeva, A.A. Abduqodirov, R.G. Isyanov, N.A. Muslimov, A. Xoliqovlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbga metodik tayyorlash hamda metodik tayyorgarligini takomillashtirish masalalari bo'yicha N.Sh. Ruzikulova, A.A. Urazimbetova, M. Axmedov, B.L. Axmedova, N.U. Bikbaeva, E. Yangiboeva, K.M. Gifranova, R.A. Mavlonova, M.A. Zaynitdinova, M. Jumaev, R. Adizovlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan.

Xorijlik olimlar Mohun Cyparsade, Dro Nath Varma, Akiba M., LeTendre G.K., & Scribner J.P., Y. Andyers, H.G. Rossbach, S. Ebyert, S. Kugyer, S. Lehl, J. Von Maurice, J.E. Gustafsson, K.Y. Hansen, Marshall Cavendish, Gonzalez H.B., Kuenzi J.J., Wardat Yousef, Belbase Shashidhar, Tairab Hassan, Pavneet Kaur Bharaj bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish doiralari va davlatlardagi solishtirma tahlillar haqida o'z g'oyalarini ilgari surishgan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ona tili darslarida mustaqil fikrlashga o'rgatish masalalari A.Ya. Bobomurodova, R. Ibragimov, Sh.U. Nurullaeva, A.Q. Nisanbaeva, M.Z. Hamdamova; umumta'lim maktablarining yuqori sinf ona tili darslarida o'quvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatish masalalari esa N.G. Alovuddinova, T.U. Ziyodova, O. Oxunjonova, M. Saidov, N.X. Sattorova, R.G. Safarova, X.Q. Shoymardonov, Sh.J. Yusupova, N.A. Qosimova kabilarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Oliy ta'lim tizimini takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilashni ta'minlashda moddiy omillar bilan bir qatorda, talabalarning metodik tayyorgarlik darajasi va salohiyatini rivojlantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining intellektual fikrlay olish salohiyati, aqliy rivojlanishi, o'zini anglash qobiliyati, moddiy borliq go'zalligini his eta olish, boshqalar fikrini tushuna olish hamda shaxsiy fikrlarini og'zaki va yozma tarzda bayon eta olish kabi fazilatlarini shakllantirishi zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talabalarning intellektual salohiyati ularning ilmiy-tadqiqot faoliyati natijasi bo'lib, ijodiy qobiliyatlarni, ta'lim va kasbiy tayyorgarlikni, yangilik, o'ziga xoslik va o'ziga xos intellektual mahsulotlarni yaratish zarurligini o'z ichiga oladi. Ta'lim texnologiyalari bo'yicha ilmiy-metodik tavsiyalarni keltirishdan avval, uning o'quv jarayo-

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5841063>

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4545884>

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5073447>

4 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3171590>

5 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4880189>

nidagi in'ikosiga oid nazariy ma'lumotlarni keltirib o'tish joiz, deb bildik. Zamonaviy texnologiyalar nafaqat ta'lim mazmunini rivojlantirish, balki talabalarni intellektual-ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda qo'l keladi. So'nggi yillarda oliy ta'lim jarayonida rivojlantiruvchi, muammoli, hamkorlikdagi, dasturli, blok-modulli, shaxsga yo'naltirilgan, o'yinli va axborot texnologiyalari keng qo'llab kelinmoqda ^[4, 67-beʼt].

Intellektual qobiliyatlar – shaxsning ta'sirchanligi, predmetni idrok qilishining kuchliligi va yaxlitligi, u to'g'risida keng ma'lumotlarga ega bo'lishidir. Shuningdek, tafakkur o'zgaruvchanligi va tezkorligi, mantiqiy va savodli mulohaza yuritish, tizimli harakatlar, sintez-tahlil-sintez, ijodiy ifodalay bilish, umumlashtirish va xulosalash, o'z fikriga ega bo'lishida namoyon bo'ladi. Talabalarda intellektual qobiliyatni rivojlantirishda ta'limning amaliy va nazariy shakllarini innovatsion didaktik metodlar orqali qo'llash natijasida zamonaviy malakali shaxsni shakllantirishga erishish mumkin. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, tanlangan topshiriqlar sistemasi ma'lum metodik talablarni qanoatlantirishi kerak: har bir tanlangan topshiriqlar sistemasining aniq didaktik maqsadini belgilash, ketma-ketlik tamoyiliga rioya qilish (bunda topshiriqlar osondan murakkabga qarab yo'naltirilishi nazarda tutiladi). Tanlangan topshiriqlar sistemasi har xil mavzular yuzasidan bo'lishi mumkin.

Topshiriqlarning mazmuni boshlang'ich sinfda ona tilini o'qitishning maqsad va vazifalariga mos kelishi zarur. Tanlangan topshiriqlarni o'zlashtirish natijasida o'quvchi aniq ilmiy bilimga va amaliy malakaga ega bo'lishi kerak. Shuni yana bir bor ta'kidlash kerakki, tanlangan topshiriqlar sistemasi quyidagi talablarga javob bersa, bunday holda har bir topshiriq tarbiyaviy-pedagogik yutuqqa ega bo'ladi: har bir topshiriqda qanday maqsad ko'zda tutilgan? Bu topshiriqning boshqa topshiriqlarga nisbatan zaruriyligi nimada? Nima uchun bu topshiriq tanlangan, topshiriqlar sistemasiga kiritilgan? Bu topshiriqni kiritish bilan qanday tarbiyaviy-pedagogik maqsad ko'zda tutilgan? Berilgan topshiriq o'quvchi uchun qiziqarli bo'lsa, uning javobi va yechish usuli o'quvchini o'ziga jalb qiladimi? Berilgan topshiriqni o'quvchilar mustaqil bajara oladimi? Buning uchun ular nimani bilishi, eslashi kerak? Qo'yilgan vazifani bajarish davomida o'quvchilarning qanday yutuqlarga erishishini xohlaymiz? Har qanday topshiriqni bajarish jarayonida o'qituvchi boshlang'ich sinf o'quvchisini o'z ishini ushbu sxema bo'yicha qurishga o'rgatishi lozim: o'z faoliyatingizni motivlang; diqqatli bo'ling; o'quv materialini anglab, asosiysini ajrating; topshiriqni mustaqil bajarishga o'rganing; faoliyatingizni o'zingiz nazorat qilishga o'rganing. Bu bosqichlarning har biri asosiy o'quv intellektual uquvlardan biridir. O'quvchilarning o'qish faoliyati davomida mazkur sxemani mustaqil qo'llashlari – maktab o'quvchisining bilimlarni o'zi mustaqil egallash chorasi hisoblanadi ^[6].

O'quvchilardagi mustaqil fikr, tafakkur, dunyoqarash, e'tiqodni shakllantirishi bir qancha omillarga bog'liq:

- o'quvchilarda o'zini anglash tuyg'usini shakllantirish;
- motivatsiya hosil qilish;
- nazariya bilan amaliyot munosibligini ta'minlash.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ruhiy-pedagogik ilm-fanda tadqiqotlarning ikkita mustaqil yo'nalishi ajratiladi: intellektual rivojlangan maktab o'quvchilari o'qituvchisining psixologiyasi va o'qituvchini intellektual rivojlangan o'quvchilar bilan ishlashga tayyorlash. Bo'lajak o'qituvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirishda ularning tug'ma qobiliyati va iste'dodining o'rni muhim ahamiyatga ega. Tug'ma qobiliyatga ega bo'lgan yoshlarimiz kattalarning har bir ta'limiy, tarbiyaviy va kasbiy ta'limotlarini tez ilg'ab oladilar va tez o'zlashtirib, hayotga tadbiiq eta oladilar. Lekin bu qobiliyat va iste'dod barcha yoshlarimizga tug'ma talant sifatida nasib etavermaydi. Shunday ekan, qobiliyatni shakllantirib borish, yoshlarning iste'dodini oshirib borish birinchi navbatda pedagoglarimizga va keng jamoatchilikka – ya'ni oila, mahalla, o'quv muassasalari, korxonalar va tashkilot, ustaxona boshqaruvchilari zimmasiga tushadi. Didaktik o'yinlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektini oshirishda katta ahamiyatga ega. Bunda bolalarga o'yinni o'rgatishda ularning aqliy imkoniyatlari nazarda tutiladi.

O'yinning eng muhim ahamiyati ham ana shundadir. O'yin o'tkazilish shakllari va usullari ta'limning boshqa turlaridan farq qiladi. Didaktik o'yinlar ta'limning ko'rgazmaliligini, o'qituvchining nutqini va bolalar harakatini o'z ichiga oladi, buning natijasida idrokda (ko'rish, eshitish, teri sezgisi belgilarida) birlik tug'iladi. Bu esa o'qituvchining aytganlarini bolalarning o'ylab olishiga va o'sha aytilganlarni ifodalab berishlariga, ya'ni didaktik o'yinlar qoidalarini o'quvchilarning o'zlari bajarishlariga imkon beradi ^[2, 55-beʼt].

Mantiqiy fikrlash sohasida sanab o'tilgan ko'plab bilim va qobiliyatlar yangi yoki murakkab muammolarni o'ylash va hal qilishda ishlatilishi mumkin hamda talabalar fikrlashiga ta'sir qilish imkoniyatiga ega bo'lgan matematik ta'lim olishning natijasidir. Masalan, mulohaza yuritish, kuzatish va hisoblash qobiliyatini, aniq taxminlar va qoidalarga asoslangan xulosalarni, natijalarni asoslashni o'z ichiga oladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishda mos ravishda ta'lim shakllari, metodlari va vositalaridan foydalanish talab etiladi.

G. L. Lukankin bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisini metodik tayyorlash amaliy yo'naltirilgan bo'lishi kerakligi haqidagi fikrni qo'llab-quvvatlaydi. Bunda olim boshlang'ich sinf o'qituvchisini tayyorlash masalasini hal etishda talabalar o'qiydigan fanlar sonini oshirish yo'lidan emas, balki ta'lim va bo'lajak o'qituvchining mustaqil ishlarini samarali tashkil etishni individuallashtirish yo'lidan borish kerakligini, ya'ni ommaviy, yalpi ta'limdan

individual yondashuvni kuchaytirish zarurligini qayd qiladi ^[1, 10-bet]. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishning taxminiy bosqichlari.

1-jadval: Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishning bosqichlari

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining fanlarni o'qitish jarayonidagi vazifalari quyidagilardan iborat:

- fan – o'quvchini fikr yurita olishga undashi kerak;
- o'zgarlar fikrini anglashga o'rgata olishi muhim;
- o'z fikrini og'zaki hamda yozma ravishda ravon bayon qila olishga yo'naltirishi;
- ta'lim falsafasi va tarixi jihatidan kompetentli bo'lishi, hamda fan doirasida mustahkamlangan bilim, ko'nikma, malaka tushunchalariga izoh bera olishi zarur. ^[3, 102-bet]

Yuqorida qayd etilganidek, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish borasida bir qancha vazifalar ajratib ko'rsatiladi (1-rasm).

1-rasm: Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish

Mavzu doirasida olib borilgan izlanishlar natijasida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi: Uzluksiz ta'limning asosini boshlang'ich ta'lim tashkil qiladi. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning savodxonligi muhim hisoblanadi. Boshlang'ich ta'limning o'quv-metodik ta'minotini yangilash, o'quv me'yoriy hujjatlari, o'quv qo'llanma, metodik ko'rsatma va tavsiyalarni yaratish, mavjud muammolarni aniqlash, ularga bugungi kun nuqtai nazaridan baho berishni talab qiladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishning asosiy jihatlarini, eng avvalo, o'quvchilarni intellektual rivojlanishda yuqori natijaga erishgan davlatlarning tajribalari asosida o'rganish taqozo etadi. Har bir o'quvchida uch tomonlama

fikrlash ko'nikmalarini, shu jumladan o'quvchilar o'rganganlarini amalda qo'llash, muammolarni hal qilish, vaziyatlarni tahlil qilish uchun tahliliy va mantiqiy fikrlay olish layoqatini shakllantirish zarurligini talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Didaktik va o'quv-uslubiy adabiyotlarda didaktik o'yinlarning darsda boshqa faoliyat turlari tizimidagi o'rnini belgilash to'g'risidagi masalaga muhim ahamiyat berilgan. Adabiy manbalarni tahlil etish shuni ko'rsatadiki, didaktik o'yinlarning darsdagi o'rnini aniqlashda darsning asosiy didaktik maqsadini, o'quvchilar yoshining xususiyatini, aqliy faoliyat usullarining shakllanish zaruriyatini hisobga olish zarur. Didaktik o'yinlarni o'tkazish o'rnini mazkur darsning maqsadi, uning nimaga mo'ljallanganligiga bog'liq holda belgilanadi. Hozircha metodik adabiyotlarda har bir mavzuga oid topshiriqlar tanlashning ilmiy asoslangan umumiy kriteriyasi, miqdor va sifat jihatdan shakllantirilmagan, ularning mantiqiy taqsimlanish ketma-ketligi ham to'liq ilmiy va metodik jihatdan ishlab chiqilmagan. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisi ayrim mavzuga, bobga doir topshiriqlar tanlash ishiga alohida ahamiyat berishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adizov B. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Pedagogika fanlari doktori dissertatsiyasi. – Toshkent, 2003. – 276 b.
2. Rahimov B.X. Yoshlarni ilmiy-ijodiy faoliyatga yo'naltirish asoslari. – Toshkent: Fan, 2010. – 128 b.
3. Ibragimov R. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida bilish faoliyatini shakllantirishning didaktik asoslari. Pedagogika fanlari doktori dissertatsiyasi. – Toshkent, 2001. – 251 b.
4. Nishonova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik asoslari. Psixologiya fanlari doktori dissertatsiyasi. – Toshkent, 2005. – 391 b.
5. Abduraxmonova N.N. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirish muammosining pedagogik zaruriyati // Science and Innovation xalqaro ilmiy jurnali. – 1-jild, 8-son. – UIF-2022: 8.2. – ISSN: 2181-3337. – B. 2114–2121.
6. Abdurakhmanova N.N. Structural and substantive features of improving the methodological preparation of future elementary school teachers for the intellectual development of students // The Field of Scientific Research. International Scientific Online Conference, Part 4. – November 30, 2022. – Warsaw. – P. 115–121.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.